

УДК 347

Общие положения объектов и видов страхования

Дагаев Рашид Рамазанович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика общих положений объектов и видов страхования.

В текстовой части научного исследования приводится перечень существенных условий объектов и видов страхования, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, что тематика общих положений объектов и видов страхования разработана на высоком уровне правовой регламентации.

Ключевые слова: договор, страхование, участники, страхователь, страховщик, риск, объект, вид.

General provisions of objects and types of insurance

Dagaev R.R., Senior Lecturer

Annotation. This research study reveals the topic of the general provisions of objects and types of insurance.

In the textual part of the scientific research, a list of essential conditions of objects and types of insurance is provided, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated that the subject of the general provisions of objects and types of insurance is developed at a high level of legal regulation.

Keywords: contract, insurance, participants, insurant, insurer, risk, object, type.

Актуальность темы настоящего научного исследования заключается в том, что в практике гражданского правового оборота Российской Федерации, отношения, складывающиеся в сфере страхования, являются основополагающими.

В этой связи структурированное разъяснение объектов и видов страхования, является побудительным мотивом правильного толкования сущности настоящего научного исследования.

В соответствии с имущественным аспектом, являющимся основополагающим критерием договора страхования, объекты страхования дифференцируются на личные и имущественные.

Теория гражданского права Российской Федерации регламентирует, что к объектам личного страхования относятся финансовые правомочия, связанные:

1. С достижением физическим лицом, субъектом гражданских прав определенного возраста или наступлением конкретных юридических фактов.

2. С наступлением негативных последствий физического характера или смерти, в результате несчастного случая или болезни.

3. С наступлением обстоятельств, влекущих оплату юридическим лицом медицинской помощи [1].

Система объектов страхования имущественного характера формируется в соответствии:

1. С рисками уничтожения, неполной комплектности либо нахождения недостатков имущества вещного характера.

2. С вероятностью определения ответственности гражданского правового характера у физических лиц за совершение гражданского правонарушения, повлекшего вред здоровью человека.

3. С возможностью образования ущерба от индивидуальной предпринимательской деятельности, вследствие нарушения требований договоров гражданского правового характера.

4. С вероятностью невыплаты гражданами и организациями доходов по основной деятельности [2].

Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» обозначает, что институт страхования допускает комбинации личного и имущественного страхования, за исключением страхования жизни человека. Наглядным примером отображенной комбинации выступает страхования договора ипотечного кредитования [3].

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 32 и пункту 2 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», классификации диспозитивного страхования, регламентируются на основании персонифицированных правил, предусмотренных исходя из лицензии видов деятельности [4].

Статья 928 Гражданского кодекса Российской Федерации разъясняет, что недопустимыми видами страхования являются: страхование ущерба от участия в пари, лотереях, играх, а также страхование расходов, связанных с противоправными действиями в отношении страхователя [5].

Анализ субъективной стороны деятельности страховщиков зависит от объективных обстоятельств рассмотрения конкретного страхового дела.

С учетом изложенного отображается вывод, что тематика общих положений объектов и видов страхования разработан на высоком уровне правовой регламентации.

Литература:

1. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358.
2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358.
3. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
4. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.